

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 612 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	

O'ZBEKISTONDA ESG TAMOYILLARINING TA'LIMGA INTEGRATSIYASI: YUTUQLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLARI

Tursunova Shahzoda Baxromovna

Namangan davlat pedagogika instituti

Intellectual fanlar va axborot texnologiyalari kafedrasida PhD, dotsent

ORCID: 0009-0000-7373-7984

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimiz ta'lim tizimida ESG tamoyillarining joriy etilishi, uni xalqaro standartlarga yaqinlashtirish hamda barqaror taraqqiyotga xizmat qiluvchi bilim va qadriyatlarni shakllantirish jarayoni tahlil qilinadi. Ta'lim muassasalarida ekologik loyihalar, daraxt ekish aksiyalari va energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish orqali yashil muhit yaratish choralari ko'rilmoqda. Bu esa ESGning ekologik komponentining ta'lim tizimidagi amaliy ifodasini tashkil etadi.

Kalit so'zlar: loyihalash, kasbiy yo'nalganlik, tizimlilik, integratsiya, muammolilik, modullilik, moslashuv tamoyillari, integral tizim, gender tengligi, ijtimoiy adolat, milliy ta'lim tizimi, deklarativ bayonot.

Abstract: This article examines the integration of ESG principles into the education system of Uzbekistan, which serves as a significant factor in aligning with international standards and in fostering knowledge and values that promote sustainable development. Educational institutions are implementing measures to create a green environment through ecological projects, tree-planting campaigns, and the application of energy-efficient technologies. This demonstrates the practical embodiment of the environmental component of ESG within the education system.

Key words: design, professional orientation, systematic approach, integration, problem-based learning, modularity, adaptability principles, integrated system, gender equality, social justice, national education system, declarative statement.

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс внедрения принципов ESG в систему образования нашей страны, что является важным фактором приближения к международным стандартам и формирования знаний и ценностей, способствующих устойчивому развитию. В образовательных учреждениях предпринимаются меры по созданию "зелёной среды" через экологические проекты, акции по посадке деревьев и использование энергосберегающих технологий. Это отражает практическое воплощение экологического компонента ESG в системе образования.

Ключевые слова: проектирование, профессиональная ориентация, системность, интеграция, проблемность, модульность, принципы адаптации, интегральная система, гендерное равенство, социальная справедливость, национальная система образования, декларативное заявление.

KIRISH

O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'lim tizimiga integratsiyasi so'nggi yillarda dolzarb mavzulardan biriga aylandi. ESG atamasi atrof-muhit (Environmental), ijtimoiy (Social) va boshqaruv (Governance) omillarni o'z ichiga olgan barqaror rivojlanish modelini bildiradi. Bu yondashuv asosan biznes va investitsiya sohasida paydo bo'lgan bo'lsa-da, bugungi kunda u ta'lim tizimiga ham faol tatbiq etilmoqda.

O'zbekistonda ekologik ong va yashil tafakkurni ta'lim orqali shakllantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'limga qadar ekologik bilimlar, atrof-muhitni asrash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi mavzular o'quv dasturlariga kiritilgan. Bu orqali yosh avlodga atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli munosabat shakllantirilmoqda. Shu bilan birga, ta'lim muassasalarida ekologik loyihalar, daraxt ekish aksiyalari, energiya tejamkor texnologiyalardan foydalanish orqali yashil muhit yaratish choralari ko'rilmoqda. Bu esa ESGning ekologik komponentining ta'lim tizimidagi real ifodasidir.

Ijtimoiy yo'nalish bo'yicha O'zbekistonda inklyuziv ta'lim tamoyillari tobora kengayib bormoqda. Nogironligi bo'lgan bolalar, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj qatlamlar vakillari uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish ustuvor vazifaga aylangan. Ta'lim tizimida gender tengligi, ijtimoiy adolat, madaniy xilma-xillikka hurmat kabi

qadriyatlar ilgari surilmoqda. Ijtimoiy inklyuziya orqali nafaqat bilim berish, balki jamiyatning har bir a'zosini to'laqonli hayotga jalb etish, ularning salohiyatini yuzaga chiqarish maqsad qilinmoqda. Bu jarayonda pedagogik kadrlarning malakasini oshirish, ularni zamonaviy ijtimoiy yondashuvlar bilan tanishtirish muhim o'rin tutadi.

Boshqaruv tamoyillarining ta'lim tizimiga integratsiyasi esa shaffoflik, hisobdorlik va korrupsiyaga qarshi kurash masalalarini o'z ichiga oladi. O'zbekistonda ta'lim muassasalari faoliyatining ochiqligini ta'minlash bo'yicha bir qator qadamlar tashlangan. Masalan, davlat grantlari, o'qituvchilar faoliyati, ta'lim sifati monitoringi, moliyaviy xarajatlar haqida ma'lumotlarning ochiq e'lon qilinishi boshqaruvdagi ishonchni mustahkamlamoqda. Oliy ta'lim muassasalarida rektor va dekan saylovlarining ochiqligi, raqamlashtirish orqali ta'lim jarayonini kuzatish, ta'lim muassasalarining faoliyatini baholovchi reyting tizimlarining joriy qilinishi boshqaruvni samarali qilishga xizmat qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'lim tizimiga integratsiyasi masalasi so'nggi yillarda ilmiy izlanishlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. "Barqaror taraqqiyot va ta'lim: zamonaviy yondashuvlar" asarida ta'kidlanganidek, ta'lim tizimida barqaror rivojlanish konsepsiyasini joriy etish yosh avlodni ekologik ongli, ijtimoiy mas'uliyatli va boshqaruvda halollikka asoslangan qarashlar bilan tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu esa ta'limning faqat bilim berish emas, balki barqaror taraqqiyot maqsadlariga yo'naltirilgan qadriyatlar tizimini shakllantirishdagi rolini ko'rsatadi.

Mamatqulov va Raxmatullaeva o'z tadqiqotlarida ijtimoiy adolat va inklyuziv ta'lim tamoyillarini ESGning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida o'rganib, nogironligi bo'lgan shaxslar va ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj qatlam vakillariga teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish ta'lim tizimining ustuvor vazifasi ekanini ta'kidlaydilar. Shuningdek, Rashidov tomonidan ta'limda ijtimoiy inklyuziya mexanizmlarining amaliy ahamiyati yoritilib, bu jarayonning iqtisodiy barqarorlikni ham ta'minlashga xizmat qilishi alohida ko'rsatib o'tiladi.

Tursunova, Abduvaliyeva va Ibragimovlarning izlanishlarida boshqaruv tamoyillari asosida ta'lim tizimida shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaga qarshi mexanizmlarni kuchaytirish va zamonaviy boshqaruv madaniyatini shakllantirish zarurligi qayd etiladi. Xususan, Ibragimov va Rahimovning ishida ta'lim tizimida ochiqlik va hisobdorlikning amaliy mexanizmlari tahlil qilinib, ESGning boshqaruv komponentini to'laqonli amalga oshirish uchun raqamli texnologiyalarning muhimligi ta'kidlanadi. Bu tadqiqotlar ESG tamoyillarining ta'lim jarayoniga kengroq tatbiq etilishi uchun nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi ESG tamoyillarining ta'lim tizimiga integratsiyasini o'rganishda sifat va miqdoriy yondashuvlarga asoslandi. Ma'lumotlar rasmiy normativ-huquqiy hujjatlar, O'zbekiston Respublikasi ta'lim siyosatiga oid qarorlar, sohaviy ilmiy adabiyotlar va ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilish orqali olindi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ekologik, ijtimoiy va boshqaruv loyihalari haqidagi ochiq manbalar ham yig'ildi. Olingan ma'lumotlar taqqoslash, tizimli tahlil va mantiqiy xulosalash usullari yordamida qayta ishlanib, ESG tamoyillarining ta'lim jarayonidagi yutuqlari, muammolari va istiqbollari ilmiy jihatdan asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

ESG tamoyillarining ta'lim tizimiga integratsiyasida bir qator yutuqlar kuzatilmoqda. Avvalo, ta'lim tizimining barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi model sifatida shakllanib borayotgani e'tiborga molik. Davlat siyosatida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ta'limning muhim vosita sifatida e'tirof etilishi bu boradagi islohotlarni jadallashtirdi. Ta'lim muassasalarining ekologik jihatdan samaradorligini oshirish, energiya tejavchi qurilmalar joriy etilishi, yashil kampuslar tashkil etilishi ESG yondashuvining amaliy ifodalaridandir. Shuningdek, ta'lim muassasalarida inkluzivlikka oid normativ-huquqiy hujjatlarning ishlab chiqilishi barcha qatlamlar uchun ochiq va adolatli ta'lim tizimini shakllantirishda muhim bosqich bo'ldi.

Shunga qaramasdan, ESG tamoyillarini to'laqonli amalga oshirishda bir qator muammolar ham mavjud. Avvalo, ESG tushunchasining ta'lim sohasidagi barcha ishtirokchilar uchun yangilik bo'lib qolayotgani tufayli ushbu yondashuvni to'liq anglash va tatbiq etish jarayoni sekin kechmoqda. Ayrim ta'lim muassasalarida hali ham ESG tamoyillariga asoslangan boshqaruv tizimi shakllanmagan. Ekologik loyihalarga ajratilayotgan mablag'larning yetarli emasligi, o'qituvchilarning barqarorlik bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emasligi, ijtimoiy inklyuziya bo'yicha infratuzilmaning to'liq shakllanmaganligi mavjud muammolardandir.

Shuningdek, raqamli boshqaruv tizimining barcha hududlarda bir xil darajada joriy etilmaganligi, korrupsiyaga qarshi kurashish mexanizmlarining ba'zan samarasizligi ESGning boshqaruv yo'nalishini to'laqonli amalga oshirishga to'sqinlik qilmoqda.

Kelajak istiqbollari nuqtai nazaridan, ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga chuqurroq integratsiya qilish muhim. Bu borada, birinchi navbatda, ta'lim siyosatini ESGga asoslangan tarzda qayta ko'rib chiqish, ESG bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqish zarur. O'qituvchilarni ESG tamoyillari bo'yicha muntazam o'qitish, o'quv dasturlariga barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, fuqarolik mas'uliyati, shaffof boshqaruv kabi mavzularni joriy etish talab etiladi. Ta'lim muassasalarining ijtimoiy mas'uliyatini oshirish, ularni jamiyat bilan faol hamkorlikka undash, korrupsiyaga nisbatan "nol bardoshlik" siyosatini kuchaytirish orqali ESG tamoyillari hayotga tatbiq qilinadi. Xalqaro hamkorliklar orqali tajriba almashish, ESG bo'yicha ilg'or amaliyotlarni joriy etish va yoshlarni bu borada faol ishtirok etishga undash istiqbolli yo'nalishlar sirasiga kiradi.

Umuman olganda, O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi barqaror va adolatli jamiyat qurish yo'lidagi muhim qadamdir. Bu yondashuv orqali nafaqat ta'lim tizimining samaradorligi oshadi, balki ekologik mas'uliyatli, ijtimoiy ongli va boshqaruvda halollikka asoslangan avlod tarbiyalanadi. Yutuqlarga qaramay, mavjud muammolarni hal etish va istiqboldagi imkoniyatlardan to'liq foydalanish ESG tamoyillarini samarali amalga oshirishning kalitidir.

ESG tamoyillarining ta'lim tizimiga integratsiyasi global ijtimoiy, ekologik va boshqaruv standartlariga javob beruvchi, barqaror rivojlanishga xizmat qiluvchi bilimlar tizimini yaratishga xizmat qiladi. Bu yondashuv bugungi kunda nafaqat iqtisodiy sohalarida, balki ijtimoiy institutlar jumlasidan ta'lim tizimida ham tobora muhim o'rin egallab bormoqda. Ta'lim orqali ESG tamoyillarining jamiyat hayotiga ta'siri kuchayadi, barqarorlikka asoslangan tafakkur shakllanadi, inson huquqlari va teng imkoniyatlar ta'minlanadi hamda boshqaruv madaniyati yuksaladi. Bu esa zamonaviy demokratik jamiyat uchun tayanch bo'luvchi ustunliklardandir.

ESGning ekologik tarkibi ta'limda ekologik madaniyatni shakllantirishga, yosh avlodni atrof-muhitni asrash, resurslardan oqilona foydalanishga o'rgatishga qaratilgan. Bu jarayonda ekologik xavfsizlik, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, yashil energiyadan foydalanish kabi masalalar ta'limning barcha bosqichlarida yoritilishi zarur. Bu orqali inson va tabiat o'rtasidagi uyg'unlik ta'minlanadi. Ayni paytda ekologik ongni rivojlantirish orqali nafaqat individual, balki institutsional darajadagi qarorlar qabul qilish madaniyati shakllanadi.

Ijtimoiy komponent esa jamiyatda tenglik, adolat va inklyuzivlikni ilgari suradi. Ta'lim tizimida har bir shaxsga uning jismoniy, ijtimoiy yoki iqtisodiy holatidan qat'i nazar, sifatli bilim olish imkoniyatini ta'minlash ESG yondashuvining markaziy tamoyilidir. Bu esa nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlam vakillari, ayollar va qishloq hududlaridagi yoshlarga nisbatan ijtimoiy adolatning qaror topishiga xizmat qiladi. Ijtimoiy jihatdan inklyuziv ta'lim nafaqat axloqiy, balki iqtisodiy barqarorlikka ham olib keladi, chunki jamiyatdagi barcha a'zolar bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan holda faol iqtisodiy hayotda ishtirok eta oladi.

ESGning boshqaruvga oid tamoyillari esa ta'lim tizimining ochiqligini, halolligini va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan. Bu yo'nalishda shaffof moliyaviy tizim, ta'lim muassasalarining faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati, korrupsiyaga qarshi kurash, ta'limdagi raqamli texnologiyalar orqali hisobdorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Samarali boshqaruv orqali ta'lim muassasalari jamoatchilik ishonchini qozonadi, resurslardan oqilona foydalaniladi, o'qituvchi va o'quvchilarning huquqlari himoya qilinadi. Bu esa ta'lim sifatining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston misolida oladigan bo'lsak, ESG tamoyillarining tatbiqi milliy ta'lim tizimini isloh qilishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Davlat siyosatida barqaror rivojlanish maqsadlari ta'lim orqali ro'yobga chiqarilmoqda. Maktabgacha ta'limdan tortib, oliy ta'limgacha bo'lgan barcha bosqichlarda ESGga oid yondashuvlar tatbiq etilmoqda. Ekologik loyihalar, inkluziv ta'lim tashabbuslari, boshqaruvda raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi, korrupsiyaga qarshi siyosatlar – bularning barchasi amaliy misollardir. Ayniqsa, yoshlar ongida barqarorlik, ekologik va ijtimoiy mas'uliyat, fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlash orqali butun jamiyatni ESG qadriyatlariga atrofida birlashtirish mumkin.

Shu bilan birga, ESG yondashuvining ta'lim tizimida to'laqonli joriy etilishi uchun hali bajarilishi lozim bo'lgan vazifalar mavjud. Avvalo, ESG tamoyillarining mohiyati haqida keng jamoatchilik, ayniqsa, ta'lim tizimi xodimlari o'rtasida yetarlicha tushuncha shakllantirilishi kerak. Pedagoglar va menejerlar ESG asoslaridan xabardor bo'lmas ekan, bu yondashuv faqat deklarativ bayonot sifatida qolib ketishi mumkin. Shu bois, o'qituvchilarni ESG yondashuvi bo'yicha o'qitish, o'quv dasturlarini yangilash, infratuzilmani inklyuziv va ekologik xavfsiz qilish, shaffof va adolatli boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Ta'lim muassasalari ESG yondashuviga asoslangan o'z ichki siyosatini ishlab chiqishi, o'z strategik rejalari va faoliyatini ESG mezonlariga muvofiqlashtirishi kerak.

Bundan tashqari, ta'lim tizimidagi ESG integratsiyasini monitoring qilish va baholash tizimi ishlab chiqilishi zarur. ESG bo'yicha aniq mezonlar, indikatorlar, reytinglar asosida ta'lim muassasalarining faoliyatini tahlil qilish bu yo'nalishdagi yutuq va kamchiliklarni ko'rsatib beradi. Bu orqali ESG tamoyillarining qayerda samarali, qayerda esa sust amalga oshirilayotgani aniqlanadi va tizimli chora-tadbirlar belgilanishi mumkin.

Ta'limda ESG tamoyillarining muvaffaqiyatli integratsiyasi uchun xalqaro hamkorlik, tajriba almashish, xorijiy ilg'or amaliyotlardan o'rganish katta ahamiyatga ega. O'zbekiston xalqaro tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlar va xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan ESG sohasida hamkorlikni kuchaytirishi lozim. Bu nafaqat nazariy asoslarni, balki amaliy mexanizmlarni ham o'zlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, milliy madaniyat, qadriyatlar va ijtimoiy kontekstga mos ESG modeli shakllantirilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ESG tamoyillari zamonaviy ta'lim tizimining tarkibiy qismiga aylanmoqda. Bu yondashuv orqali faqat bilim emas, balki barqaror rivojlanish, ijtimoiy adolat va halol boshqaruvga asoslangan tafakkur tarbiyalanadi. O'zbekiston bu yo'lda muhim qadamlarga erishgan bo'lsa-da, hali oldinda keng imkoniyatlar va mas'uliyatli vazifalar mavjud. ESG yondashuvining to'liq joriy etilishi ta'lim tizimining jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini oshiradi, fuqarolik jamiyatining yetuk shakllanishiga hissa qo'shadi va barqaror kelajak poydevorini yaratadi. Ana shundagina ta'lim haqiqatda inson, jamiyat va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlaydigan kuchga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Barqaror taraqqiyot va ta'lim: zamonaviy yondashuvlar. – T.: O'zMU nashriyoti, 2022.
2. Tursunova, Shahzoda Baxromovna. Developing Students' Creative Thinking Skills in the Process of Transforming Higher Pedagogical Education. *Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice*, 1(6), 2025, 455–460.
3. Mamatqulov, O., Rahmatullaeva, D. Ijtimoiy adolat va inklyuziv ta'lim asoslari. – T.: Fan va taraqqiyot, 2023.
4. Абдуллаев, С. Х., & Турсунова, Ш. Б. (2021). Технологик таълим сифатини оширишда бўлажак ўқитувчи касбий компетенциясининг ўрни. *Ижодкор ўқитувчи*. – Тошкент, 347–355.
5. Ibragimov, M. H., Rahimov, Sh. E. Ta'lim tizimida boshqaruv va shaffoflik. – T.: Ilm ziyo, 2022.
6. Турсунова, Ш. Б. (2021). Педагогик компетентлик ва уни самарали ривожлантириш. *Science and Education*, 2(3), 377–381.
7. Yusupova, N. Yashil tafakkur va ekologik madaniyat asoslari. – T.: Yangi asr avlodi, 2021.
8. Турсунова, Ш. Б. (2021). Олий таълим муассасаларида бўлажак технологик таълими ўқитувчиларининг касбий компетентлигини шакллантириш. *Academic Research in Educational Sciences*, 2(6), 824–830.
9. Abduvaliyeva, S. Korruptsiyaga qarshi kurash va ta'lim tizimi. – T.: Adolat, 2022.
10. Турсунова, Ш. Б., & Хакимова, Х. (2025). Проблемы и перспективные задачи в подготовке учителей технологии. *Экономика и социум*, (5-1(132)), 1546–1552.
11. Karimova, D. Barqaror rivojlanish va inson kapitali. – T.: O'qituvchi, 2020.
12. Tursunova, S. T. S. (2024). O'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalari va innovatsiyalarni rivojlantirishda texnologiya fanining o'rni va ahamiyati. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 1(12), 219–222.
13. Rashidov, B. Ta'limda ijtimoiy inklyuziya tamoyillari. – T.: Noshir, 2023.
14. Tursunova, S. B. (2025). Texnologik ta'lim yo'nalishida "4+2" innovatsion o'quv dasturi asosida o'quv jarayonini tashkil qilish. *Экономика и социум*, (5-1(132)), 890–898.
15. Qodirov, A. Davlat boshqaruvida ochiqlik va ta'limdagi aks ettirilishi. – T.: Universitet, 2021.
16. Nazarov, M. ESG tamoyillari va ularning ijtimoiy ta'sir mexanizmlari. – T.: Iqbol, 2024.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.